

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA 5-6 YOSHLI BOLALARNING RIVOJLANISHI.

Termiz shahar

9-maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori

Xushshiyeva Nasiba

Annotatsiya: Ushbu maqolada yoshi 5 ga to'lgan bola ko'p narsalarni mustaqil ravishda bajara olishi. Bu davrda ularning ma'naviy rivojlanishi nihoyatda keskin bo'lishi. Oila 5 yoshli bola uchun eng muhim va eng kerakli maskan ekanligi.. Ko'p savol berishi va hamma narsaga qiziqishi 5 yoshli bolalarning odati ekanligi . Bu davrda ularning savollariga nihoyatda jiddiy va o'ylab javob berish lozimligi haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: 5-6 yoshli bolalar rivojlanishi, o'yin, rasm chizish, mustaqil faoliyat.

Abstract: In this article, a 5-year-old child can do many things independently. During this period, their spiritual development is extremely sharp. That the family is the most important and most necessary place for a 5-year-old child. It is the habit of 5-year-old children to ask a lot of questions and be interested in everything. During this period, it was explained that it is necessary to answer their questions very seriously and thoughtfully.

Key words: development of 5-6-year-old children, game, drawing, independent activity.

Аннотация: В этой статье ребенок 5 лет многие вещи может делать самостоятельно. В этот период их духовное развитие чрезвычайно остро. Что семья – самое важное и нужное место для 5-летнего ребенка. У 5-летних детей есть привычка задавать много вопросов и всем интересоваться. За этот период было разъяснено, что на их вопросы необходимо отвечать очень серьезно и вдумчиво.

Ключевые слова: развитие детей 5-6 лет, игра, рисование, самостоятельная деятельность.

Ular hozir har bir gapga haqiqatdek qaraydilar. Bola bu davrda u bilan suhbat olib borishligini yaxshi ko‘radi. Besh yoshli bolalarda tasavvur qilish qobiliyat juda kuchli bo‘ladi.¹ Ba’zida ular tasavvur bilan haqiqatni adashtirib yuboradilar. Shunda ularni yolg‘onchiga chiqarishga shoshilmaslik kerak.² Aslida bu davrda bola juda ko‘p tasavvur qilgani uchun ba’zi o‘ylab topgan narsalarni haqiqatdek so‘zlaydi.

Agar bola yolg‘onni ma’lum bir maqsadda ishlatayotgan bo‘lsa, u holda unga haqiqat qanchalik yaxshi ekanligini tushuntirib berish kerak. Bu yoshdagi bolaning tarbiyasi asosan bir tamoyilga qaratilgan bo‘ladi, rag‘batlantirish. Aynan rag‘batlantirish orqali maktabgacha yoshdagi boladan ma’lum bir faoliyatni endi talab qilsa bo‘ladi. Masalan, "o‘yinchoqlaringni yig‘ib qo‘ysang, multfilm ko‘rasan" yoki "rasm chizib bo‘lsang, ko‘chada o‘ynagani chiqasan" va hokazo. Bola bu yoshda ma’suliyatni his eta olgani uchun, rag‘batlantirishga to‘g‘ri munosabat qila oladi.³

Besh yoshli bola:⁴

- O‘qishni o‘rganishni boshlashi mumkin;
- Fasllarni ajratadi va xodisalar bilan bog‘lay oladi;
- Ma’noli chizadi;
- Ko‘rgan narsasini ta’riflab bera oladi;
- Multfilm ko‘rishni yaxshi ko‘radi;

¹ “Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standartini “23.12.2020

² “Maktabgacha pedagogika” Tafakkur" nashriyoti Toshkent 2019-y

³ “Maktabgacha pedagogika” Tafakkur" nashriyoti Toshkent 2019-y

⁴ “Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standartini “23.12.2020

- Sanashni biladi;
- Ko'rsatib bersa, qog'oz va plastelindan har xil narsalar yasay oladi;
- Ko'p savol beradi;
- Kitobning rasmlariga qarab ertak aytib bera oladi.
- Jismoniy mashg'ulotlarni bajara oladi;
- Tishini mustaqil ravishda yuvadi;
- Xonasini yig'ishtira oladi;
- Bo'yoqlarda chiza oladi.

Maktabgacha yoshdagi 5-6 yoshli bolalarning yoshga bog'liq psixologik xususiyatlari bolaning sof erkak va ayol xarakter xususiyatlarida ham namoyon bo'ladi. Bu birinchi marta sevib qolishga yoki o'zini haqiqiy erkak yoki bekasi sifatida ko'rsatish istagiga olib kelishi mumkin. Bunday harakatlarda bolani rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash kerak. Agar o'g'il avvallari onasiga ko'proq tortinsa, u bilan suv to'kilmasdi, endi u otasiga ko'proq qiziqish bildirmoqda. Ota farzandining bunday intilishini rag'batlantirishi shart. U bilan doimo birga bo'lish va bir-birini tinimsiz kuzatib borish shart emas. Kundalik suhbat uchun bir oz vaqt ajratish va ma'lum bir marosimni, faqat erkaklar uchun ochiq bo'lgan faoliyatni yaratish kifoya. Bu oilaning bo'lajak boshlig'i, otaning o'zagi va xarakterini shakllantiradi, erkaklik va mas'uliyatni rivojlantirishga yordam beradi. Biroq, bu ona o'g'lining tarbiyasi va hayotida ahamiyatsiz bo'lib qolgan degani emas.

⁵Maktabgacha yoshdagi 5-6 yosh bolaning psixologik rivojlanish xususiyatlari maksimal e'tiborni talab qiladi. Bola bilan gaplashadigan va muammolarini muhokama qiladigan odam borligini tushunishi juda muhimdir. ⁶U barcha savollariga javob olishi kerak, chunki bu bola bilim va ko'nikmalarni shimgich kabi o'zlashtiradigan unumdor yoshdir. Hayotning bu davrida qizlarda yaxshi odatlar,

⁵ "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini" 23.12.2020

⁶ "Maktabgacha pedagogika" Tafakkur" nashriyoti Toshkent 2019-y

tejamkorlik, ozodalik va noziklik rivojlanadi. Ularni o'zlariga, kiyimlariga, o'yinchoqlariga g'amxo'rlik qilishni o'rgatish kerak. Bu yoshdagi qizlar o'g'il bolalarga qaraganda ko'proq mehnatsevar va ehtiyotkor bo'lishadi. Bu xususiyatlar tufayli ular o'qish va yozishni erta o'rganadilar. Har bir qiz onasi kabi bo'lishga va unga hamma narsada yordam berishga harakat qiladi. Uni oshxonaga, hojatxonaga, sayrga kuzatib boradi, dugonalari bilan suhbatni tinglaydi. Uni muloqotdan olib tashlamaslik, to'xtatmaslik yoki cheklamaslik juda muhim, chunki bu aqliy rivojlanishning xususiyatlari. 5-6 yoshli bolalarni o'z ichiga olish, qo'rqitish juda oson. Ular o'yinlarga ajratilgan vaqt tez orada tugashini, o'qish vaqti yaqinlashayotganini allaqachon tushunishadi. Bunday kelajakni hamma ham osonlik bilan qabul qila olmaydi, chunki u mutlaqo yangi va ta'limning so'zlari va usullarini diqqat bilan tanlashga arziydi. Ko'pgina ota-onalar farzandi necha yoshda maktabga borishi haqida o'ylashadi. Maktabgacha yoshdagi olti yoshli bolalar ta'lim muassasalariga qabul qilingan bo'lsa-da, hamma ham o'zlari uchun bunday mas'uliyatli qadamga tayyor emas. Mutaxassislar 5-6 yoshli bolaning psixologik xususiyatlarini baholash uchun maslahat so'rashni maslahat berishadi. Kimdir maktab stoliga tayyor va unga retseptlarni qunt bilan to'ldirish va chet tillarini o'rganish, har kuni ertalab soat yettida uyg'onish va uy vazifasini bajarish qiyin bo'lmaydi. Ammo, albatta, bolaligini hali to'xtatib bo'lmaydigan yigitlar bo'ladi, chunki agar ular bunga mutlaqo tayyor bo'lmasalar, maktab ularga tartib-intizomni o'rgatmaydi. ⁷Bu faqat ularni buzadi, kelajakda muammolarni, shu jumladan psixologik muammolarni keltirib chiqaradi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning (5-6 yosh) o'ziga xos xususiyatlari shundaki, ular allaqachon o'rganishlari mumkin va ular buni nafaqat zavqlanishdan, balki muvaffaqiyatli bajaradilar.⁸ Ular ob'ektlarga diqqatini jamlashlari, siluettlarni, shakllarni, soyalarni farqlash va taqqoslashlari,

⁷ "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini" 23.12.2020

⁸ "Maktabgacha pedagogika" Tafakkur" nashriyoti Toshkent 2019-y

oddiy mantiqiy muammolarni hal qilishlari, turli xil ijodkorlik turlari bilan shug'ullanishlari mumkin. 5-6 yoshli bolalarning psixologik rivojlanishining xususiyatlarini aniqlaydigan, rivojlanish darajasini baholaydigan juda muhim nuance bolaning nutqidir. Ovozlarni talaffuz qilishda hech qanday muammo bo'lmasligi kerak. Suhbat murakkab jumalarga asoslangan. Bola o'z fikrlarini juda aniq ifodalaydi, hatto xayol suradi va haqiqiy yoki o'ylab topilgan voqealarni mamnuniyat bilan aytib beradi. Bundan tashqari, suhbatda vaqtinchalik aloqa allaqachon paydo bo'lishi mumkin. Bola uchun hamma narsa faqat shu erda va hozir sodir bo'lgan davr o'tdi, u o'tmishni eslay oladi, kelajak haqida orzu qiladi va bu fikrlarning barchasini og'zaki shaklda kiydiradi. Bu yosh mustaqil o'yin imkoniyatini nazarda tutadi, uning davomida bola turli xil hayotiy vaziyatlarni taqlid qiladi, o'z rolini o'ynaydigan o'yinchoqlar uchun dialoglar tuzadi. Bunday tadbirlar yordamida siz chaqaloqning o'zini, dunyodagi oilasini qanday bilishini, qo'rquv va shubhalar bor-yo'qligini ko'rishingiz mumkin. O'yin 5-6 yoshli bolalarning yoshga bog'liq psixologik xususiyatlarini aks ettiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Ilk qadam davlat o'quv dasturi. 2022-yil 4-fevral.
2. "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini" 23.12.2020
3. "Maktabgacha pedagogika" Tafakkur" nashriyoti Toshkent 2019-y